

Josipa Kokić,
Junior Researcher,
Central European Academy, Budapest,
Republic of Hungary

UDK: 342.726-053.2:616-05

UDK: 614.253.83

DOI: 10.5281/zenodo.17813230

***THE CHILD'S RIGHT TO INFORMED CONSENT:
A SPECIAL OVERVIEW OF CROATIAN, SERBIAN,
AND SLOVENIAN LEGAL FRAMEWORKS***

The right to informed consent is a personal, inalienable, and non-transferable right through which an individual, after being properly informed, freely, consciously, and voluntarily consents to an examination, test, or medical procedure. National legal frameworks regulate whether that individual can be a child. Some national legislators guarantee this right to children once they reach a certain age and level of maturity, referring to the principle of evolving capacities, while others leave decision-making to their parents until the child reaches the age of majority. For example, in Slovenia, Serbia, and Denmark, the child acquires this right at the age of 15, and in Poland and Croatia at the age of 16; in Austria, Germany, Belgium, and the Czech Republic, there is no minimum age; in Hungary, Romania, Bulgaria, and Slovakia, the age of consent coincides with the age of legal majority, meaning that the child's parents give consent instead of the child. This paper will focus on this child's right to informed consent in three selected countries: Croatia, Serbia, and Slovenia, with special emphasis on the role of the child's parents, the minimum legal age for acquiring this right, the legal sources regulating it, and certain inconsistencies and possible challenges in practice.

Keywords: informed consent, minimum legal age, child's parents, Croatia, Serbia, Slovenia.

Josipa Kokić,
Istraživač-pripravnik,
Centralnoevropska akademija, Budimpešta,
Republika Mađarska

**PRAVO DETETA NA INFORMISANI PRISTANAK:
POSEBAN PREGLED HRVATSKOG, SRPSKOG
I SLOVENAČKOG PRAVNOG OKVIRA**

Pravo na informisani pristanak je lično, neotuđivo i neprenosivo pravo kojim pojedinac, nakon što je pravilno informisan, slobodno, svesno i dobrovoljno pristaje na pregled, test ili medicinski postupak. Da li taj pojedinac može biti dete zavisi od nacionalnih normativnih okvira. Dok neki nacionalni zakonodavci garantuju ovo pravo deci kada dostignu određenu starost i nivo zrelosti, pozivajući se na princip razvojnih sposobnosti deteta, drugi prepuštaju donošenje odluka roditeljima dok dete ne dostigne punoletstvo. Na primer, u Sloveniji, Srbiji i Danskoj dete stiče ovo pravo sa 15 godina, a u Poljskoj i Hrvatskoj sa 16 godina. U Austriji, Nemačkoj, Belgiji i Češkoj ne postoji minimalna starosna granica, a u Mađarskoj, Rumuniji, Bugarskoj i Slovačkoj starosna granica pristanka poklapa se sa punoletstvom, što znači da roditelji deteta daju saglasnost umesto deteta. U ovom radu se razmatra uređenje prava deteta na informisani pristanak u zakonodavstvima odabranih zemalja: Hrvatske, Srbije, i Slovenije. Posebna pažnja posvećena je ulozi roditelja deteta, minimalnoj zakonskoj starosnoj granici za sticanje ovog prava, pravnim izvorima koji ga regulišu, određenim nedoslednostima u regulativi, kao i mogućim izazovima u praksi.

Ključne reči: informisani pristanak, minimalna zakonska starosna granica, roditelji deteta, Hrvatska, Srbija, Slovenija.